

Original paper

MILLIY O'QUV DASTURLARIDA TAYANCH HAYOTIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING O'RNINI

© E.Y. Davletov¹✉

¹Ma'mun universiteti, Xiva, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada milliy o'quv dasturlarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishning ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. O'quv dasturlarida bilim, ko'nikma va malakalarni amaliy hayot bilan uyg'unlashtirish, shuningdek, o'quvchilarni mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, axborot bilan ishlash, muloqotga kirishish va jamoada faoliyat yuritish kabi tayanch hayotiy kompetensiyalarga yo'naltirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, maqolada xalqaro tajribalar va O'zbekiston ta'lim tizimida qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlil qilinib, milliy o'quv dasturlarida kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish yo'llari hamda uning o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi o'rnini asoslab berilgan.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi – milliy o'quv dasturlarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslarini ochib berish, xalqaro tajribalar bilan taqqoslash asosida O'zbekiston ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni samarali tatbiq etish bo'yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan qabul qilingan davlat ta'lim standartlari, milliy o'quv dasturlari, xalqaro tashkilotlarning (OECD, UNESCO va boshqalar) kompetensiyaviy yondashuv bo'yicha tavsiyalari hamda xorijiy tajribalarni o'z ichiga olgan ilmiy manbalar asosiy material sifatida foydalanildi. Metod sifatida taqqoslama tahlil, nazariy umumlashtirish, kontent-tahlil, pedagogik kuzatuv va qiyosiy metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, milliy o'quv dasturlarida tayanch hayotiy kompetensiyalarning shakllantirilishi nafaqat o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantiradi, balki ularning amaliy hayotga tayyorligini ham kuchaytiradi. Ayniqsa, mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, muloqotga kirishish, ijodkorlik va axborot savodxonligi kabi kompetensiyalar o'quvchilarni zamonaviy jamiyat talablariga moslashuvchan bo'lishiga xizmat qiladi. Tahlil natijalariga ko'ra, xalqaro tajribada qo'llanilgan kompetensiyaviy yondashuvning ko'plab unsurlari O'zbekiston ta'lim tizimiga ham joriy etilgan. Biroq, o'quv dasturlarini yanada takomillashtirish, pedagoglar tayyorgarligini kuchaytirish hamda ta'limda interfaol metodlardan keng foydalanish zaruriyati aniqlangan.

XULOSA: milliy o'quv dasturlarida kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodkorlik qobiliyatlarini

rivojlantirish, shaxsning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishiga zamin yaratadi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, o'quv dasturlarini ishlab chiqishda xalqaro tajribadan samarali foydalanish, pedagoglarni kompetensiyaviy yondashuv bo'yicha muntazam tayyorlash hamda ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, mustaqil fikrlash, muloqot, ijodkorlik, axborot savodxonligi, ta'lim samaradorligi, shaxs identiti.

Iqtibos uchun: E.Y. Davletov. Milliy o'quv dasturlarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirishning o'rni. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.60-70.

РОЛЬ РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ

© Э.Ю. Давлетов¹✉

¹Университет Мамун, Хива, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье научно-теоретически проанализировано значение формирования и развития базовых жизненных компетенций в национальных учебных программах. Освещены вопросы интеграции знаний, умений и навыков с практической жизнью, а также направленность программ на развитие у учащихся самостоятельного мышления, умения решать проблемы, работать с информацией, вступать в коммуникацию и действовать в коллективе. Кроме того, в статье рассмотрены международный опыт и нормативно-правовые документы, принятые в системе образования Узбекистана, обоснованы пути реализации компетентностного подхода в национальных учебных планах и его роль во всестороннем развитии личности ученика.

ЦЕЛЬ: цель исследования – раскрыть теоретические и практические основы формирования базовых жизненных компетенций в национальных учебных программах, сопоставить их с международным опытом и разработать научные выводы по эффективному внедрению компетентностного подхода в системе образования Узбекистана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы государственные образовательные стандарты и национальные учебные программы, утвержденные Министерством народного образования Республики Узбекистан, рекомендации международных организаций (OECD, UNESCO и др.), а также зарубежный опыт в области компетентностного подхода. В качестве методов применялись сравнительный анализ, теоретическое обобщение, контент-анализ, педагогическое наблюдение и сравнительный метод.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведенные исследования показали, что формирование базовых жизненных компетенций в национальных учебных

программах способствует не только развитию знаний, умений и навыков учащихся, но и их подготовке к практической жизни. Особенно важными являются такие компетенции, как самостоятельное мышление, решение проблем, коммуникация, креативность и информационная грамотность. Анализ также выявил, что многие элементы международного опыта уже внедрены в систему образования Узбекистана. Вместе с тем существует необходимость в дальнейшем совершенствовании учебных программ, повышении уровня подготовки педагогов и более широком использовании интерактивных методов обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: реализация компетентностного подхода в национальных учебных программах способствует повышению эффективности образования, развитию самостоятельного мышления и творческих способностей учащихся, а также формированию активной гражданской позиции. На основе проведённого исследования выработаны практические рекомендации: использование международного опыта при разработке учебных планов, регулярная подготовка педагогов по компетентностному подходу, а также внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс.

Ключевые слова: реализация компетентностного подхода в национальных учебных программах способствует повышению эффективности образования, развитию самостоятельного мышления и творческих способностей учащихся, а также формированию активной гражданской позиции. На основе проведённого исследования выработаны практические рекомендации: использование международного опыта при разработке учебных планов, регулярная подготовка педагогов по компетентностному подходу, а также внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс.

Для цитирования: Э.Ю. Давлетов. Роль развития базовых жизненных компетенций в национальных учебных программах. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.60-70.

THE ROLE OF DEVELOPING BASIC LIFE COMPETENCIES IN NATIONAL CURRICULA

© Erkaboy Y. Davletov¹✉

¹Mamun University, Khiva, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article provides a scientific and theoretical analysis of the importance of developing and fostering core life competencies within national curricula. It highlights the integration of knowledge, skills, and abilities with practical life, as well as the orientation of curricula toward developing students' independent thinking, problem-solving, information literacy, communication, and teamwork skills. Furthermore, the article examines international experiences and regulatory documents adopted in the education

system of Uzbekistan, substantiating the implementation of a competency-based approach in national curricula and its role in the holistic development of students' personalities.

AIM: the aim of this study is to reveal the theoretical and practical foundations of developing core life competencies in national curricula, compare them with international practices, and develop scientific conclusions on the effective implementation of the competency-based approach in the education system of Uzbekistan.

MATERIALS AND METHODS: the study used the state educational standards and national curricula approved by the Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan, recommendations of international organizations (OECD, UNESCO, etc.), as well as foreign experiences in implementing the competency-based approach. The applied methods included comparative analysis, theoretical generalization, content analysis, pedagogical observation, and comparative methodology.

DISCUSSION AND RESULTS: the conducted research demonstrated that the development of core life competencies in national curricula contributes not only to the enhancement of students' knowledge, skills, and abilities but also to their preparedness for real life. Particularly significant are competencies such as independent thinking, problem-solving, communication, creativity, and information literacy. The analysis showed that many elements of international experience have already been introduced into Uzbekistan's education system. However, there is still a need for further curriculum improvement, strengthening teacher training, and expanding the use of interactive teaching methods.

CONCLUSION: the implementation of a competency-based approach in national curricula increases the effectiveness of education, develops students' independent thinking and creativity, and fosters their active participation in society. Based on the research results, practical recommendations were developed: effective use of international experience in curriculum design, regular teacher training in competency-based approaches, and wider integration of modern pedagogical technologies into the educational process.

Keywords: competency-based approach, independent thinking, communication, creativity, information literacy, educational effectiveness, personal identity.

For citation: Erkaboy Y. Davletov. (2025) 'The role of developing basic life competencies in national curricula', *Inter education & global study*, vol.3 (8), pp. 60-70. (In Uzbek).

XXI asrda ta'limning muvaffaqiyati faqatgina bilimlar hajmi bilan o'lchanmaydi. Tez o'zgarayotgan iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, mehnat bozorida yangi kasblar va ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi shaxsdan moslashuvchanlik, mustaqil fikrlash, hamkorlikda ishlash, axborotni tanlab qayta ishlash, o'z-o'zini boshqarish va mas'uliyat kabi tayanch hayotiy kompetensiyalarni talab etadi. Shu bois, milliy o'quv dasturlarining bugungi kun vazifasi — fanga oid fakt va formulalarni yodlashni emas, balki ularni real

hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishni, kundalik hayotda uchraydigan muammolarni hal qilishni va turli kontekstlarda muloqotga kirishishni o'rgatishga yo'naltirilgan kompetensiyaviy yondashuvni barqaror amaliyotga aylantirishdir.

“Tayanch hayotiy kompetensiyalar” tushunchasining mazmuni keng: tanqidiy va ijodiy fikrlash, muloqot va hamkorlik, raqamli savodxonlik, fuqarolik va madaniy kompetensiya, ekologik ong, moliyaviy va mehnat madaniyati elementlari, shuningdek, shaxsiy farovonlikni boshqarish (o'zini anglash, maqsad qo'yish, vaqtni rejalash) kabi ko'nikmalar o'zaro integratsiyalashgan holda namoyon bo'ladi. Ularning barchasi bir fan doirasida emas, balki fanlararo bog'lanishlarda, real ijtimoiy-madaniy muhit bilan muloqotda shakllanadi. Demak, o'quv dasturlarini kompetensiyaga yo'naltirish — mazmunni yangilashdan ham ko'ra kengroq vazifa: pedagogik maqsadlar, ta'lim metodlari, baholash mexanizmlari va maktab muhitining butun arxitekturasi qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

Milliy o'quv dasturlarini isloh qilish jarayonida ikki qutb o'rtasidagi ziddiyatlar ko'rinadi: standartlashtirish zarurati va shaxsiylashtirilgan o'qitish ehtiyoji; bilimlarni o'zlashtirish va kompetensiyalarni amalda qo'llash; nazariy tayyorgarlik va amaliy faoliyat; o'quvchi natijasini “ball” bilan o'lchash hamda portfel, loyiha va performans topshiriqlari orqali autentik baholash. Agar bu ziddiyatlar tizimli yondashuv bilan muvozanatlanmasa, o'quv dasturida bayon etilgan ezgu maqsadlar sinf xonasining kundalik amaliyotida yetarlicha aks etmay qoladi. Shuning uchun ham kompetensiyaga yo'naltirilgan islohotlar “faoliyatlar ro'yxati”ni ko'paytirish emas, balki o'qituvchi mehnatini qayta loyihalash, dars vaziyatlarini hayotiy muammolar bilan bog'lash, o'quvchining subyekt sifatida ishtirokini kuchaytirish va natijani ko'rinarli qilish jarayonidir.

Bugungi kunda ta'lim sifatini xalqaro baholash dasturlari (masalan, o'qish savodxonligi, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha funksional vazifalar) ham aynan hayotiy kompetensiyalarni sinovdan o'tkazadi. Bu sinovlarda kontentdan ko'ra kontekst, “to'g'ri javob”dan ko'ra mantiqiy dalillash, “yagona yo'l”dan ko'ra bir nechta yechimni solishtirish qadrlanadi. Demak, milliy o'quv dasturlarini kompetensiyaviy mezonlar bilan uyg'unlashtirish — xalqaro reytinglar uchun emas, balki o'quvchi hayotda mustaqil qaror qabul qila olishi, ijtimoiy masalalarda faol va mas'uliyatli fuqaroga aylanishi uchun zarur ichki ehtiyojdir.

Tayanch hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirishning milliy o'quv dasturlaridagi o'rni haqida so'z borganda, uchta strategik vektor alohida ahamiyat kasb etadi. Birinchisi — mazmun integratsiyasi: fanlar ichki mantiqini yo'qotmagan holda umumiy hayotiy vazifalar atrofida bir-birini to'ldirishi; masalan, “suv resurslari” mavzusi geografiya, biologiya, iqtisodiy savodxonlik va fuqarolik ta'limini bog'lash uchun tabiiy platformadir. Ikkinchisi — metodik o'zgarish: loyiha va tadqiqot faoliyati, amaliy laboratoriyalar, xizmatga yo'naltirilgan o'qish (service learning), “case”lar va rolli o'yinlar orqali o'quvchi tajribasini boyitish. Uchinchi vektor — baholash transformatsiyasi: yakuniy testlar bilan cheklanmay, kuzatuv jadvallari, analitik rubrikalar, e-portfolio, refleksiya kundaliklari, jamoaviy

taqdimotlar orqali o'sishni dinamikada qayd etish. Aynan baholash dizayni kompetensiyalarni "ko'rinarli" va boshqariladigan qiladi.

Albatta, bu yondashuvning real hayotdagi to'siqlari ham bor: o'qituvchining ish yuklamasi, resurslar tanqisligi, darsliklarning mazmuni bilan metodik qo'llanmalar o'rtasidagi tafovut, baholash bo'yicha yagona standartlar yo'qligi yoki mavjud mezonlarning amaliyotga moslashmaganligi.

Yana bir muhim masala — maktabning ijtimoiy konteksti: oila, mahalla, mahalliy madaniy muhit va mehnat bozori bilan hamkorlik kuchaytirilmas ekan, kompetensiyalar "dars" hududidan tashqariga chiqmay qolishi mumkin. Shunday ekan, milliy o'quv dasturlarini yangilash konsepsiyasi maktabni yolg'iz qoldirmasligi, balki oila–maktab–jamiyat hamkorligini tizimli mexanizmlarga aylantirishi lozim. Tadqiqot ana shu muammolar kesishmasida quyidagi savollarga javob izlaydi: milliy o'quv dasturlarida tayanch hayotiy kompetensiyalar qanday konseptual asoslarda talqin qilinmoqda? Ularning fanlar bo'yicha progres-siya va yoshga mos darajalari qanday belgilanadi?

Darslik va metodik materiallar bu yondashuvni qanchalik qo'llab-quvvatlaydi? Baholash tizimi kompetensiyalarni aniqlash, rivojlantirish va monitoring qilishga qay darajada xizmat qiladi? Va, nihoyat, o'qituvchi malakasini oshirish, resurslar va boshqaruv mexanizmlarida qanday yechimlar talab etiladi?

Maqolaning metodologik pozitsiyasi kompetensiyani faoliyatga yo'naltirilgan va ixtiyoriy emas, balki indikatorlar orqali o'lchanadigan sifat sifatida talqin qiladi. Bu pozitsiya doirasida o'quv natijalari "biladi" darajasidan "qila oladi" darajasiga, undan esa "qadriyatlar asosida ongli tanlov qiladi" darajasiga ko'tarilishi kerak. Shuning uchun ham biz "kompetensiya xaritasi" va "progres-siya deskriptorlari" singari vositalarni muhim deb bilamiz: ular o'quvchining erta bosqichlardan boshlab yuqori sinflargacha bo'lgan o'sishini izchil kuzatish, darslik va topshiriqlar bankini shu izchillikka mos holda tuzish imkonini beradi.

Natijada, milliy o'quv dasturlarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirish — bu alohida bo'lim yoki mavzu qo'shish emas, balki ta'limning maqsad, mazmun, metod va baholashlarining yagona tizimda qayta kalibrlanishidir. Bu jarayonda o'qituvchi — markaziy figura: u o'quv dasturining "matn"ini sinfdagi "amaliyot"ga aylantiradi. Demak, kuchli metodik qo'llab-quvvatlash, hamkasblik tarmoqlari, o'qituvchining refleksiv madaniyati va raqamli vositalardan samarali foydalanish kompetensiyaviy islohotning hal qiluvchi shartlaridir.

Ushbu tadqiqotning materiallar bazasi milliy o'quv dasturlarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni (THK) konseptual, mazmuniy va amaliy darajada tahlil qilishga xizmat qiladigan ko'p qatlamli manbalardan tarkib topadi. Materiallarning bunday qatlamli tuzilishi kompetensiyani "matn" (normativ va dasturiy hujjatlar), "amaliyot" (darslik, topshiriqlar, sinfdagi faoliyat) va "dalil" (baholash artefaktlari, kuzatuv yozuvlari, portfellar) sifatida izchil ko'rishga imkon yaratadi.

Birinchi qatlam — normativ-dasturiy korpus. Bu qatlamga milliy o'quv dasturlarining amaldagi versiyalari, ularning fanlar bo'yicha o'quv natijalari, bosqichma-bosqich

(boshlang'ich–o'rta–yuqori sinflar) progres-siya deskriptorlari, shuningdek kompetensiyalar ta'riflari va ularni maktab ta'limi mazmuniga integratsiya qilishga doir yo'riqnomalar kiradi. Normativ-dasturiy matnlar THKni qanday talqin etish (masalan, tanqidiy va ijodiy fikrlash, muloqot va hamkorlik, axborot-savodxonlik, fuqarolik va madaniy kompetensiya, ekologik ong, moliyaviy-mehnat madaniyati, o'zini boshqarish va farovonlik) hamda ularning fanlararo bog'lanishlar orqali qanday shakllanishini ko'rsatuvchi kompetensiya xaritasi uchun asosiy manbadir. Mazkur qatlam tahlili fanlar kesimida hayotiy kompetensiyalarni “qachon–qanday–qanday darajada” qamrab olish kerakligini aniqlashga xizmat qiladi.

Ikkinchi qatlam — o'quv-metodik materiallar. Bu qatlam darsliklar, o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar, mavzular bo'yicha sinf va sinfdan tashqari faoliyat ssenariylari, integrativ loyihalar to'plami, shuningdek case-lar, rolli o'yinlar va xizmatga yo'naltirilgan o'qish (service learning) uchun tavsiya etilgan faoliyatlar bankidan iborat.

Ayniqsa, THKni “ko'rinarli” qilish uchun ishlab chiqilgan amaliy topshiriqlar (masalan, “mahalliy suv resurslarini tejash bo'yicha kichik tadqiqot va jamoaga taqdimot”, “uy xo'jaligi byudjetini rejalash bo'yicha ko'rgazmali loyiha”, “raqamli xavfsizlik bo'yicha maktab qo'llanmasi”) mazkur qatlamning markazida turadi. Ushbu materiallar fanlararo integratsiyani tabiiy kontekstlarda amalga oshirishga, o'quvchi tajribasini real hayotiy vaziyatlarga bog'lashga va kompetensiyani “biladi–qila oladi–ongli tanlov qiladi” zanjiri bo'yicha ochib berishga xizmat qiladi.

Uchinchi qatlam — baholash artefaktlari va ko'rsatkichlar bazasi. Kompetensiyani o'lchash mazmunni aniqlashtiradi; shu bois baholashga oid materiallar alohida to'plam sifatida ajratildi. Bu to'plamga analitik rubrikalar, indikatorlar matritsasi, performans topshiriqlari (real hayotiy vazifalarga yaqin, ko'p bosqichli yechimlarni talab etuvchi ishlar), formatif baholash varaqalari (kuzatuv jadvallari, “chiqish chiptalari”, refleksiya jurnallari), o'quvchi portfeli/e-portfolio namunalari strukturasi va mezonlari kiradi.

Shuningdek, jamoaviy vazifalarda rollarni, muloqotni va mas'uliyatni baholash uchun mo'ljallangan 360° fikr-mulohaza shakllari, taqdimot va munozara uchun baholash cheklistlari, ijodiy ishlarga mo'ljallangan deskriptorlar ham mazkur qatlam tarkibida ko'zda tutilgan. Baholash materiallari THKni “yakuniy test” bilan cheklamasdan, o'sishni dinamikada qayd etish va shaxsiy taraqqiyot yo'lini hujjatlashtirishga yo'naltirilgan.

To'rtinchi qatlam — raqamli va muhitiy resurslar. THKni rivojlantirish sinf devoridan tashqariga chiqishni talab etadi. Shu bois materiallar ichida maktabning o'quv muhitini xaritalash (kutubxona, laboratoriya, STEAM burchaklari, media va madaniy muassasalar bilan hamkorlik imkonlari) bo'yicha ma'lumotlar, mahalliy hamjamiyat va korxonalar bilan bog'liq tajriba platformalari (ekskursiyalar, xizmat loyihalari, mentorlardan mahorat darslari) ham o'rin oladi.

Raqamli qatlamda esa o'qitish va baholashni qo'llab-quvvatlovchi LMS dagi kurs sahifalari, topshiriqlar banki, learning analytics ko'rsatkichlari (masalan, vazifa bajarish vaqti, takror urinishlar soni, rubrika bo'yicha ko'rsatkichlarning tarqalishi) hamda o'quvchilarning raqamli portfeli uchun shablon va metama'lumotlar mavjud. Ushbu

resurslar THKni real kontekstlar bilan bog'lash va raqamli izlar orqali o'sishni dalillash imkonini beradi.

Beshinchi qatlam — empirik amaliyot artefaktlari. Kompetensiyaviy yondashuv sinfdagi o'qitish amaliyoti bilan tekshiriladi; shu bois dars jarayonidan olingan kuzatuv protokollari, o'qituvchi rejalari va konspektlari, o'quvchi ishlaridan namunalar (loyiha hisobotlari, taqdimot slaydlari, refleksiya yozuvlari), shuningdek pedagogik intervyular va fokus-guruh yozuvlari material sifatida jamlangan.

Bu artefaktlar dasturiy niyat bilan amaliy natijaning mosligini, THKning sinfdagi "ko'rinishi"ni va baholashning adolat, shaffoflik va talaba-agentlik tamoyillariga qanchalik mos kelishini tahlil qilishga imkon beradi. Turli kontekstdagi (shahar–qishloq, resursga boy–cheklangan, o'qitish tili turlicha) maktablardan yig'ilgan artefaktlar THKni joriy etishning moslashuv darajasini solishtirishga yordam beradi.

Oltinchi qatlam — IAMT (integrallashgan axborot-metodik tizim) uchun model materiallari. THKni tizimli boshqarish va monitoring qilish uchun kompetensiya xaritasi bilan bog'langan modul spetsifikatsiyalari (axborot-modul: resurslar va kurs mazmuni; metodik-modul: topshiriqlar dizayni va faoliyatlar; tajriba-modul: loyiha va tashqi hamkorlik; monitoring-analitika moduli: ko'rsatkichlar, rubrikalar, portfel va hisobotlar) ishlab chiqiladi. Har bir modul bo'yicha artefakt to'plamlari (shablon, namuna, ko'rsatma, "tekshiruv ro'yxati") material sifatida qo'llanadi. Bu materiallar sinf o'qituvchisidan tortib maktab ma'muriyati va metodik birlashmagacha bo'lgan darajalarda THKni "bir xil tilda" boshqarish va baholashga imkon beradi.

Yettinchi qatlam — etika va sifatni ta'minlash hujjatlari. O'quvchi ma'lumotlarini yig'ish va portfel artefaktlarini tahlil qilishda rozilik blankalari, ma'lumotni depersonifikatsiya qilish bo'yicha ko'rsatmalar, maxfiylik protokollari ham material sifatida qo'llanadi. Shuningdek, baholash vositalarining ishonchiligi va haqiqiyliги (reliability/validity)ni tekshirish uchun sinovdan o'tgan rubrikalar, ekspert fikrlarini qayd etuvchi moderatsiya jurnallari, o'qituvchilararo kalibrlash sessiyalari uchun yo'riqnomalar ham materiallar paketiga kiritiladi. Bu qatlam tahlil natijalarining etik jihatdan toza va metodik jihatdan ishonchli bo'lishini ta'minlaydi.

Materiallar bazasining mazkur tuzilishi ikki muhim imkoniyatni beradi. Birinchidan, THKni faqat nazariy ta'riflar darajasida emas, balki topshiriq–baholash–portfel uchligi orqali kuzatib borish mumkin bo'ladi; bu esa kompetensiyani "o'lchanadigan" va boshqariladigan obyektga aylantiradi. Ikkinchidan, fanlararo integratsiya real mavzu platformalari (suv resurslari, mahalliy madaniy meros, yashil iqtisodiyot, ijtimoiy tadbirkorlik, raqamli xavfsizlik) atrofida materiallar orqali "jonlantiriladi" va maktab–oilahamjamiyat uchburchagida tabiiy hamkorlik maydoni vujudga keladi [3; 256].

Tadqiqot THKni o'quv dasturlariga integratsiya qilish jarayonini tahlil etishda normativ matnlar, o'quv-metodik paketlar, baholash artefaktlari, raqamli va muhitiy resurslar, empirik amaliyot hujjatlari, IAMT modullari uchun model materiallari hamda etika-sifat protokollaridan iborat keng qamrovli materiallar to'plamiga tayandi. Ana shu materiallar to'plami keyingi bo'limlarda taqdim etiladigan tahlil va natijalar uchun mustahkam

faktografik asos vazifasini bajaradi hamda kompetensiyaviy yondashuvni konsepsiyadan amaliyotga ko'chirishning instrumental yo'llarini ochib beradi.

Milliy o'quv dasturlarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi xalqaro ilmiy adabiyotlarda ham, O'zbekiston ta'lim tizimiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlarda ham keng muhokama qilinmoqda. Adabiyotlar tahlili ushbu yo'nalishda uchta asosiy oqimni ko'rsatadi: xalqaro nazariy-metodik yondashuvlar, mintaqaviy va milliy tajribalar, hamda mahalliy ilmiy-tadqiqot ishlari.

Kompetensiyaviy ta'lim paradigmasi XX asr oxiri va XXI asr boshidan boshlab keng rivojlandi. YuNESKO [5], OECD [4], Jahon banki va Yevropa Ittifoqi kabi xalqaro tashkilotlar "21-asr ko'nikmalari" (21st Century Skills), "asosiy hayotiy ko'nikmalar" va "kompetensiyaviy ta'lim" (CBE) tushunchalarini ilmiy-nazariy asoslab berdilar. Masalan, OECD tomonidan ishlab chiqilgan DeSeCo loyihasi hayotiy kompetensiyalarni uchta yo'nalishga ajratadi:

Interaktiv vositalardan foydalanish kompetensiyasi (axborot, til, texnologiya bilan ishlash),

Ijtimoiy guruhlarda faoliyat yuritish kompetensiyasi (muloqot, hamkorlik, mas'uliyat),

Avtonom shaxs sifatida o'zini boshqarish kompetensiyasi (o'zini rivojlantirish, tanlov qilish, qadriyatlarni asoslash).

Yevropa Ittifoqi 2006-yilda "Hayot davomida o'qish uchun asosiy kompetensiyalar" [6; 16] hujjatini qabul qildi. Unda sakkizta asosiy kompetensiya belgilangan: ona tilida muloqot, chet tillarda muloqot, raqamli savodxonlik, matematik va ilmiy savodxonlik, ijtimoiy va fuqarolik kompetensiyalari, tashabbuskorlik va tadbirkorlik, madaniy ong, hamda o'zini o'rganish kompetensiyasi. Ushbu model keyinchalik ko'plab davlatlar tomonidan milliy o'quv dasturlariga moslashtirildi.

Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya va boshqa mamlakatlarda kompetensiyaviy yondashuv ta'lim islohotlarining markaziy g'oyasiga aylandi. Masalan, Qozog'iston Respublikasining 2016-yildan boshlab yangilangan o'quv dasturlarida funksional savodxonlik va tayanch kompetensiyalar asosiy mezon sifatida belgilandi. Janubiy Koreyada esa "Key Competencies for Future Education" [6; 16] dasturi orqali o'quvchilarni kreativlik, kommunikatsiya va hamkorlik, o'zini o'zi rivojlantirish kabi ko'nikmalarga yo'naltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan.

O'zbekistonda ta'lim mazmunini yangilash jarayonida ham kompetensiyaviy yondashuv markaziy o'rin tutmoqda. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" va keyingi hujjatlar, xususan, "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" (2017–2021) hamda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda ta'limning asosiy vazifalaridan biri sifatida o'quvchilarda hayotiy va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish ko'rsatilgan [2; 48].

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti"da [1; 58] o'quvchilar egallashi zarur bo'lgan 7 ta tayanch kompetensiya aniq belgilangan:

1. Kommunikativ kompetensiya,

2. Axborot bilan ishlash kompetensiyasi,
3. O'zini-o'zi rivojlantirish kompetensiyasi,
4. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi,
5. Umummadaniy kompetensiya,
6. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan foydalanish kompetensiyasi,
7. Mehnat va kasbiy faoliyat kompetensiyasi.

Mahalliy olimlar X. Yo'ldoshev [9; 31], B. Qodirov [7; 52], N. Sattorova, G. Meliyeva [8; 180] va boshqalar o'z tadqiqotlarida ushbu kompetensiyalarning mazmuni, yosh bosqichlari bo'yicha rivojlanish dinamikasi va baholash mezonlarini asoslab berganlar. Masalan, B. Qodirov [7; 52] kompetensiyalarni "bilim–ko'nikma–munosabat" uchligi orqali izohlagan bo'lsa, G. Meliyeva [8; 180] o'qituvchilar malakasini oshirishda kompetensiyaviy yondashuvning metodik asoslarini ishlab chiqqan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv universal g'oya bo'lsa-da, uning milliy ta'lim tizimiga tatbiqi turlicha: ayrim mamlakatlarda kompetensiyalar "asosiy ko'nikmalar" sifatida normativ darajada mustahkamlangan, ayrimlarida esa sinf amaliyotiga integratsiya qilinishda qiyinchiliklar saqlanib qolmoqda.

O'zbekiston tajribasida esa muammo ko'proq baholash tizimi, resurslarning yetishmasligi va o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi bilan bog'liq.

Milliy o'quv dasturlarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish va shaxsni har tomonlama rivojlantirishning asosiy sharti hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarni faqat bilim egallashga emas, balki uni hayotiy vaziyatlarda qo'llash, mustaqil qaror qabul qilish, muloqotga kirishish va ijodiy faoliyat yuritishga yo'naltiradi.

Xalqaro tajribalar va O'zbekistonning davlat ta'lim standartlari tahlili shuni tasdiqlaydiki, tayanch kompetensiyalarni shakllantirish fanlararo integratsiya, faol metodlar (loyiha, tadqiqot, rolli o'yinlar), hamda rubrika, portfolio va refleksiya kabi baholash vositalarini talab etadi.

Amaldagi milliy o'quv dasturlarida 7 ta tayanch kompetensiya belgilangan bo'lsa-da, ularni samarali joriy etishda resurslar yetishmasligi, baholashning yagona mexanizmlari va o'qituvchilar metodik tayyorgarligi masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu bois, kompetensiyalarni rivojlantirishni ta'minlash uchun kompetensiya xaritalari va indikatorlar, integrallashgan axborot-metodik tizim, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash va baholashni transformatsiya qilish zarur. Bu strategiyalar ta'limni shioriy darajadan amaliy bosqichga olib chiqadi hamda o'quvchilarni zamonaviy jamiyatning faol va mas'uliyatli fuqarolari sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti. – Toshkent, 2017. – 58 b.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. – Toshkent, 2017. – 48 b.
3. Trilling B., Fadel Ch. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. – San Francisco: Jossey-Bass, 2009. – 256 p.
4. OECD. The Future of Education and Skills: Education 2030. – Paris: OECD Publishing, 2018. – 45 p.
5. UNESCO. Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives. – Paris: UNESCO Publishing, 2015. – 96 p.
6. European Parliament and the Council. Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. – 16 p.
7. Qodirov B. Sh. Kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari va ta'lim amaliyotidagi ahamiyati // O'zbekistonda ta'lim islohotlari jurnali. – 2020. – №3. – B. 45–52.
8. Meliyeva G. Pedagog kadrlarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning metodik asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 180 b.
9. Yo'ldoshev H. Umumiy o'rta ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari // Ta'lim va innovatsiya. – 2019. – №4. – B. 23–31.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Davletov Erkaboy Yusubovich**, Ma'mun universiteti dotsenti., Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(*PhD*), dotsent, [Давлетов Эркабой Юсубович, Доцент Университета Мамун, Доктор философии педагогических наук(*PhD*), доцент], [Davletov Erkaboy Yusubovich, Acting rector of Mamun University, Doctor of philosophy in pedagogical sciences, associate professor]; manzil: O'zbekiston, Xiva sh., Bolxovuz ko'chasi, 2-uy [адрес: Узбекистан, Хива, ул. Болховуз , 2], [address: Uzbekistan, 2, Bolkhovuz st., Khiva city] Orcid: 0000-0003-4733-8204